

“Naqqoshlikda kompozitsiya qonun-qoidalarining amaliy tadbigi”

Qoqon DPI talabasi **Omonova Mohinaxon Ulug‘bekjon qizi**

Annotatsiya

Ushbu maqolada naqsh kompozitsiyalarida rang tuslarining xam alohida orni bor ekanligi haqida, naqqoshlikda naqsh elementlari, bezaklar va turli tuman shakllar, kompozitsiya konuniyatlaridan tashqari uni boyahda qollaniladigan boyoq turlari va ularning oziga hos xususiyatlari, rang tuslari, rang koloriti. ranglarning xamoxangligi va shu kabidar muxim axamitga egaligi haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit sozlar: Ozbek xalq amaliy bezak sana'ti, naqsh kompozitsiya, kompozitsiya, simmetriya, assimetriya.

«Практическое применение правил композиции в живописи»

Омоновой Мохинахан дочь Улугбекжон, студентка Кокандского ГПИ

Абстрактный

В данной статье особое место в композиции узора занимают цвета, элементы узора, украшения и различные формы в картине, виды красок, применяемых при ее росписи и их характеристики, цвета, цветовой колорит. Дана информация об оттенках цветов и их важных свойствах.

Ключевые слова: узбекское народное декоративно-прикладное искусство, узорная композиция, композиция, симметрия, асимметрия.

"Practical application of the rules of composition in painting"

Omonova Mohinakhan daughter of Ulugbekjon, a student of Kokand SPI

Abstract

In this article, the colors have a special place in the composition of the pattern, the elements of the pattern, decorations and various shapes in the painting, the types of paints used in painting it and their characteristics, colors, color color. Information is given about the hue of colors and their important properties.

Key words: Uzbek folk decorative art, pattern composition, composition, symmetry, asymmetry.

Ozbek xalq amaliy bezak sana'tining turlaridan biri bolgan naqqoshlik halqimizning kundalik hayotidan yanada chuqurroq orin egallab kelmoqda. Naqqoshlik san'ati ham boshqa san'at turlari kabi ozining kompozitsiya qonuniyatlariga, bajarilish usullariga va albatta ranglar garmoniyasining oziga hos yonaltirilishiga ega. Naqqoshlikda ashyolarga badiiy ishlov berish va binolarning milliy bezak ishlarida kollanilunchi naqsh kompozitsiyalarini oziga xos bogliqligi va umumiyliigi mavjud.

Naqshdagi elementlar qayta ishlangan osimlik xayvonot dunyosining engng sodda stillashtirilgan xolatidagi korinishlari bolib, naqsh kompozitsiyalarining asosiy qismlarini tashkil etadi.

Albatta naqsh kompozitsiyalarida rang tuslarining xam alohida orni bor. Naqqoshlikda naqsh elementlari, bezaklar va turli tuman shakllar, kompozitsiya konuniyatlaridan tashqari uni boyahda qollaniladigan boyoq turlari va ularning oziga hos xususiyatlari. rang tuslari, rang koloriti. ranglarning xamoxangligi va shu kabidar muxim axamitga ega.

Agarda biz xalk xunarmand ustlari tomonidan ishlangan naqsh namunalarini kuzatadigan bolsak, ularning u yoki bu rang tuslari ta'siriga, ya'ni rang koloritiga boysundirilganligini koramiz, Shunga kora jigar rang, xavo rang, yashil rang va shu kabi ranglar muhitiga oralgan naqsh va naqsh kompozitsiyalari yaratiladi.

Naqsh kompozitsiyalarini boyashda bir rangning bir necha hil tuslari qollaniladi, bunda oq boyoq asosiy orinni egallaydi. Akvarel boyoqlari bilan qogozga ishlangan naqshlarni boyayotganda esa suv rangni ochlashtiruvchi vosita sifatida katta ahamiyatga ega.

Shuni esda tutish lozimki, ayrim boyoqlarni bir-birlari aralashtirishda ba'zi bir - extiyot choradarini korish lozim boladi. Chunki toq rang tusiga ega bolgan boyoq tarkibiga boshqa rang aralashtirilsa uning tusi ham toqlashadi. Bu esa oz navbatida rang tusining darajasiga ta'sir etadi. Ayniqsa moy boyoqlarida ishlangan naqshlarning tuslari keyinchalik tuqlashib, qorayib ketishiga moyil boladi. Agarda naqshlar uzoq vaqt saqlash uchun moljallangan bolsa ularni iloji boricha ochiq rang tuslarda boyash tavsiya etiladi.

Ranglar va ularning tuslari badiiy naqsh koloritni belgilashda katta orinni egallaydi. Shunga kora rang muxitini biror bir aniq rang koloritiga buysunduriladi. Masalan jigar pang, xavo rang, sargish yoki qizil ranglar muhitida ishlangan naqsh kompozitsiyalari shular jumlasidandir.

Naqsh kompozitsiyalari bolak (rapport) lar dan tashkil topishi bilan birgalikda ritmik takrorlanib keladi. Naqqosh ustalar uz ijodlarida islmiy, girix va murakkab turlaridagi naqsh kompozitsiyalaridan keng foydalanadilar.

Naqqoshlik san'atining oziga hos bir necha maktablari mavjud bolib, ular, Toshkent, Fargona, Xorazm, Samarkand va Buxoro singari yunalishlariga ega.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Bu maktablar bir-biridan elementlari bilan, rang tushlari va naqsh kompozitsiyalari, tuzulishining o'ziga hosligi bilan ajralib turadi.

Naqsh va naqsh elementlari nomlanishi aloxida diqqatga sazovor bolib, ular tabiiy osimlik va predmetlar, usta va ularning yaratilgan joylarining nomlari bilan ham ataladi. Ulardan: novda, lola, gul qalampir, shobarg, madoxil, oygul, bofta, se barg, turunj, «mashxadiy», «arabiy», «isfaxoniy» va xokazolar. (rasm). Naqsh kompozitsiyalari tuzishda kompanovka, simmetriya, assimetriya, ritmik takrorlanish, markaz topish, bezakning dinamikligi, tabiiylik chiroylilik va ranglarning uygunligi kabi koidalarga rioyat qilinadi.

Kompanovka (joylashtirish) - naqsh kompozitsiyasini yuza sirtiga to'g'ri joylashtirish

Ritm- naqsh elementlarini malum masofada bir tekisda davriy takrorlanib kelishi

Stilizatsiya (qayta ishlash) - tabiatdagi osimlik xayvonot dunyosi va turli jismlarni eng soda xolatida tasvirlash badiiy usulda umumlashtirish(rasm)

Assimetriya - kompozitsiyada simmetrii muvozanatning buzilishi

Simmetriya - grekcha sozdan olingan bolib olchovlarning bir biriga munosibligi(rasm)

Naqqoshlikda kompozitsiya tuzish muhim axamiyatga ega bolib, u o'zining bir necha qonun qoidalariga binoan tuziladi.

davriy takrorlanish (ritm)

muttanosiblik (proportsiya)

simmetriya va markaz topish

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

stilizatsiya (kayta ishlash)

eng chirolu uzviylik (garmoniya)

rang uygunligi va uzaro yorquinlik (kontras)

Naqqoshlikda kompozitsiyani oz orni va ularni tuzish bosqichlari mavjud. Xar bir tuzilgan kompozitsiya mazmuni, ramziy ma'nolari ma'lum bir shakllarga egaligi va ranglar jilosi bilan ajralib turadi (rasm).

Naqsh kompozitsiyasini tuzishda nimalarga e'tibor berish kerak?

naqsh elementlarini ozaro nisbatini saqlash;

tanlangan shaklga mos naqsh kompozitsiyasini tuzish;

- tanob shaklini asosiy orinda borttirib tasvirlash;

- kompozitsiyadagi gul, novda, barg, bofta kabi elementlarni novda xarakteriga mos ravishda tasvirlash;

Kompozitsiya naqqoshlik san'atida asosiy orinni egallaydi. Naqshning mazmuni, ma'no va mohiyatlarini bir soz bilan aytganda gozalligi kompozitsiyaning qanday va qay yusinda chizilganligiga bogliq.

Ijodkorlik insoniyat ongining mojizasidir. U kishilar ruhiyatiga ta'sir etib, ma'naviy olamini boyitadi. Usta naqqosh biron bir naqsh kompozitsiyasini yaratar ekan, albatta tabiyatdan ilhom oladi va undagi mavjud gozallikni yanada jozibaliroq aks ettirishga harakat qiladi.

Halq amaliy bezak san'atining qaysi bir turi bolmasin uning zaminida naqsh elementlari "Kompozitsiya" yotadi. Mavjud naqsh elementlarini ma'lum qonun

qoidalarga amal qilingan holda kompozitsiya tuzishning oziga hos usullari bor. Oddiy bodom yoki qalampir elementlaridan naqqoshlik, ganchkorlik, yogoch oymakorligi va boshqa shu kabi halq amaliy san'ati turlarida oziga hos naqsh namunalarini yaratish mumkin(rasm).

Kompozitsiya – lotincha soz bolib, joylashtirish, qurish, tuzish degan ma'noni anglatadi. Bunda tanlangan naqsh namunasiga kora uning elemntlari qogoz yuzasida bir-biriga bogliq holda joylashtirilib, yaxlit kompozitsiyani hosil qiladi.

Istalgan mavzu mazmuniga mos keladigan naqsh kompozitsiyalarini tuzishda, avval ko`plab homaki ishlar, eskizlar ishlanadi va ulardan eng chiroyli namunalar tanlab olinadi.

Naqsh kompozitsiyalarini tuzishda elementlar ornini almashtirish, qoshimcha elementlar kiritish orqali uning mazmunini yanada boyitish kabilar ham muhim ahamiyatga ega. Naqsh mazmunini ifodalashda kompozitsiyaning asosiy qonuniyatlariga rioya qilish lozim. Bular kompozitsiyada bir butunlikni, element, shakl, ranglarning takrorlanishi va ular ortasidagi ozaro bogliklik kompozitsiyaning tarkibiy qismi bolgan rang tuslarining ma'lum bir koloritga boysundurishdan iborat.

Kompozitsiya tuzishda simmetriya, ritm, markaz topish stilizatsiya, muvozanat kabi qonuniyatlarga amal qilinadi. Shuningdek, naqsh namunalarini tuzishda yana kompozitsiyaning quyidagi asosiy qonuniyatlariga rioya qilish kerak.

- chiziladigan naqsh kompozitsiyasini shakl, olcham va taqsimlarini moljalga olish.
- kompozitsiyaning yakka yoki qosh banddan iborat bolishligini

nazarda tutgan holda tanob (yasovchi) elementi shakllarini joylashtirish-

- kompozitsiyaga novda, barg, gul, shobarg va boshqa naqsh elementlarini kiritib mukammallashtirish.

- naqsh bandini bofta, shukufta elementlari bilan boglab boyitish

- kompozitsiyning asosiy shakli (ramkasini) umumlashtirib va shu naqshni nomlash

Simmetrik joylashuvi va ranglar muttanosibligini saqlash ular mustaqil

naqsh chizish jarayonida uning qismlari ortasidagi bogliqlik. Naqsh elementlari va shakllarning oq chizigiga nisbatan teng ravishda joylashuvi, rang tuslaring bir – biriga muvoffiq ravishda naqsh sirtiga yoyilishi, turli gullar, novdalar va shu kabi shakllarning uzviy ritmik jihatdan boglanishi va shu kabilardan iboratdir.

Talabalarining tajribalari va badiiy ijodiy qobilyatlarini yanada ostirish maqsadida ularga koproq mustaqil badiiy naqshlar chizdirish tavsiya etiladi. Mustaqil naqsh tuzish mashgulotlaridan oldin talabalar halq ustalari tamonidan bajarilgan naqsh namunalarini kuzatib, organadilar u yoki bu naqsh namunalaridagi oxshash va farq qiluvchi jihatlar, ozgacha tuzilishdagi naqsh elementlarini izlab tobadilar va kerak bolgan taqdirda ulardan namunalar kochiradilar. Shuningdek ular muzeylar, uylar va mamuriy binolarni ichki va tashqi tamonlarini bezatishda kollanilgan naqsh turlari bilan ham tanishib boradilar va namunalar kochiradilar.

Naqsh elementlari bilan tanishtiruv mashgulotlaridan tabiat qoyniga chiqib mashgulotlarda organgan nazariy hamda amaliy bilim, malakalari asosida osimliklar, hayvonot dunyosini kuzatadilar. Stilizatsiyalashtirish orqali shakllarning badiiy tasvirlarini hosil qilish bilan bevosita shugillanadilar.

Talabalarga mahsus ketma-ketlik asosida tuzilgan rangli yoki oq-qora fotosuratlardan foydalanish orqali tushinchalar berish ham yaxshi natija beradi.

Mustaqil naqsh kompozitsiyalarini tuzish orqali tabiat gozalligini chuqurroq his etib, badiiy didlarini rivojlantirib boradilar. Ularga simmetriya va assimetriya, ritm kabi qoidalar haqida tushunchalar berib boriladi va ular amaliy ishlar jarayonida yanada mustahkamlanadi.

Simmetriya-tenglik degan ma'noni anglatadi. Elementlarining bir oq chiziq markazi atrofida bir hil olchamda joylashib, bir butun va tugal korinishida bolishini ta'minlaydi. Naqqoshlikda elementlarining bolaklari “Rapport”, va bolinish joylarini “Taqsim” deyiladi.

Yol ichiga chizilgan xoshiya naqshlari simmetrik rapport tarzida davriy (ya'ni ritmik) takrorlanib keladi. Badiiy naqqoshlikda esa ritm naqsh elementlarining ma'lum tartib va oraligda uzluksiz takrorlanib kelishini bildiradi.

Assimetriya qonuni esa simmetriyaning aynan teskarisi bolib, kompozitsiyaning muvozanat qonuniga amal qilinmay naqsh elementlaridagi dinamik harakatni ifodalaydi. Bunda naqsh elementlari oq chizigi va markaz kabi shartli belgilariga rioya qilinmagan holda joylashtiriladi.

Asimmetrik naqshlar koproq navo qalam, vassa, tokcha, mavzuli pannolardan: majnuntol, anor guli, guldasta kompozitsiyalarida uchraydi(rasm). Mustaqil ijod

orqali talabalar yangi naqsh namunalarini yaratar ekanlar, ranglar jozibasi va yorqinligini ham alohida his eta boshlaydilar.

Chunki ranglar asosan naqshning nafis va nozikligini korsatib beradi. Naqsh namunalarida yuza va shakl oraligiga berilayotgan ranglar soni qanchalik kob bolsa, kompozitsiya yanada chiroyli va gozallashib boradi.

Adabiyotlar:

Ortiqboy, S. S., & Makhsudali, J. (2022). A Desire Sung in a Pattern. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 3(5), 6-9.

Prozorova, M. N., Zharkov, A. D., Zharkova, A. A., Khamdamova, V. A., Sattorova, S. O., & Losev, V. S. (2021). University graduate career potential in digital transformation period: Features and problems of formation. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1574-1585.

Sattorova, S. O. (2021). PATTERN SUNG ON THE CARPET. *Экономика и социум*, (5-1), 445-448.

Abdurahimovich, M. A., & Qizi, S. S. O. (2020). Master Student Etiquette. www.conferencepublication.com, 22.

Khaydarovich, A. A. (2020). Colors in Descriptive Art. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 2(12), 20-22.

Mamadjananivich, B. B. IT is Necessary to Feed the World with Beauty!. *International Journal on Integrated Education*, 3(8), 215-217.

Bulatov S.S., Dadashev I. Naqsh alifbosi. – T: Cho'lpon, 2012.

S.Bulatov "Ozbek xalq amaliy bezak san'ati" T-2010

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Ахмедов М.Б. Ёгоч уймакорлиги. -Т.: Адабиёт учкунлари, 2017

Муратов Х.Х., Жаббаров Р.Р. Амалий ва бадий безак санъати. -Т.: Ижод-принт, 2020